

**ФАСИЛИТАТОРДУК ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ СТУДЕНТТИК
АКТИВДҮҮЛҮКТҮН ӨНҮГҮШҮ**

Гапарова Чынаркан Абдураимовна
филология илимдеринин кандидаты, доцент
Ош мамлекеттик университети
Email: cgaparova@mail.ru

Бекмуратов Замирбек Топчуревич
филология илимдеринин кандидаты, доцент
Ош мамлекеттик университети
Email: z.bekmuratov@mail.ru

Гапарова Гулзина Таимахаматовна
Окутуучу, Ош технологиялык университети
Ош шаары, Кыргызстан, gul.gaparova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20350900>

Аннотация

Бул макалада фасилитатордук окутуунун студенттик активдүүлүккө тийгизген таасири изилденет. Студенттик активдүүлүктүн когнитивдик, социалдык, эмоционалдык, бихевиоралдык жана өз алдынча окуу түрлөрү талданды. Изилдөөдө сурамжылоо ыкмасы колдонулуп, алынган жыйынтыктар фасилитатордук окутуу студенттик активдүүлүктү жогорулатырын көрсөттү. Айрыкча когнитивдик жана социалдык активдүүлүктүн өсүшү байкалды.

Ачык сөздөр: фасилитация, студенттик активдүүлүк, окутуу ыкмалары, интерактивдүү окутуу, педагогикалык процесс.

Аннотация

В данной статье исследуется влияние фасилитаторского обучения на студенческую активность. Рассматриваются когнитивная, социальная, эмоциональная, поведенческая и самостоятельная учебная активность студентов. В исследовании использован метод анкетирования, результаты которого показывают, что фасилитаторское обучение способствует повышению уровня студенческой активности, особенно когнитивной и социальной.

Ключевые слова: фасилитация, студенческая активность, методы обучения, интерактивное обучение, педагогический процесс.

Abstract

This article examines the impact of facilitative teaching on student activity. The study analyzes cognitive, social, emotional, behavioral, and independent learning activities. A survey method was used, and the results indicate that facilitative teaching enhances student activity, especially cognitive and social engagement.

Keywords: facilitation, student activity, teaching methods, interactive learning, educational process.

Киришүү

Заманбап педагогикада окутуучунун ролу олуттуу өзгөрүүгө дуушар болууда. Окумуштуу А.А.Вербицкий педагог-фасилитаторду кесиптик педагогикалык ишмердүүлүккө даярдоо процессинде, т.а., студенттик кезинен баштап даярдоо зарылдыгын белгилеген [2, 40].

Фасилитатордук ыкма боюнча окутуучу билимди түз берүүчү эмес, студенттин окуу ишмердүүлүгүн уюштуруучу жана багыттоочу субъект катары каралат. Фасилитация

процесси эки тараптын — окутуучу менен студенттин — активдүү өз ара аракеттенүүсүнө негизделет. Студенттин жеке өзгөчөлүктөрү, окууга болгон мамилеси жана катышуу деңгээли окуу процессинин натыйжалуулугуна түздөн-түз таасир этет. Ошондуктан студентти фасилитация процессинин толук кандуу субъектиси катары кароо жана анын ролун терең изилдөө зарылдыгы келип чыгууда. Изилдөөнүн максаты - фасилитатордук окутуунун студенттик активдүүлүккө тийгизген таасирин аныктоо. Изилдөөнүн илимий жаңылыгы фасилитатордук окутуунун студенттик активдүүлүктүн когнитивдик, социалдык, эмоционалдык, бихевиоралдык жана өз алдынча окуу компоненттерине комплекстүү таасири эмпирикалык маалыматтардын негизинде аныкталды.

Материалдар жана методдор

Изилдөөдө теориялык (анализ, салыштыруу, жалпылоо) жана эмпирикалык (сурамжылоо) методдор колдонулду. Сурамжылоо Ош МУнун “Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы” профилинин 2–3-курс студенттеринин арасында жүргүзүлдү.

Сурамжылоого 40 студент катышып, анкета 10 суроодон турган. Баалоо 1ден 5ке чейинки Likert шкаласы боюнча жүргүзүлдү. Суроолор студенттик активдүүлүктүн түрлөрүн, окутуу формаларына болгон мамилени жана фасилитатордук ыкманын таасирин аныктоого багытталды.

“Фасилитация” термини англис тилинен которгондо “жеңилдетүү”, “көмөктөшүү” деген маанини билдирет. Алгач «фасилитация» термини XX кылымдын 80-жылдарында бизнес чөйрөсүндө кеңири тарай баштаган. Бул мезгилде командалык ишке жана интеллектуалдык эмгектин натыйжаларына болгон кызыгуу күчөп, лидердин ролу кайрадан карала баштаган — көйгөйдү чечүүчү адамдан тартып, жамаатты бириктирүүчү адамга өтүү процесси жүргөн. Ошол эле учурда фасилитация өз алдынча психология тармагында да колдонула баштап, психологиялык топтор, өз ара жардам топтору пайда болуп, психотерапия процессинде жамааттык колдоонун идеялары калыптанган [4, 107]. Ал эми педагогикалык контекстте бул термин студенттин өз алдынча ишмердүүлүгүн колдоо катары түшүндүрүлөт.

Фасилитатор — топтогу баарлашууну жеңилдетип, анын мүчөлөрү бири-бирин түшүнгөн, ачык жана колдоочу атмосфераны түзүп берген адам. Ал ар бир катышуучунун өзүн эркин сезишине жана эмоционалдык муктаждыктарынын эске алынышына шарт түзөт. Окутуучу фасилитатор ролун аткарганда, окуу процесси кыйла натыйжалуу болот. Бул өзгөчө «окутуучу–студент» жана «студент–студент» форматындагы биргелешкен ишти туура уюштуруудан көрүнөт. Бул учурда даяр маалыматты берүү менен чектелген ыкманын ордуна диалогго негизделген окуу формалары кеңири колдонулушу керек. Мындай формаларга студенттердин лекция окушу, баяндама жасоосу, бири-бирин талкуулоосу, дискуссиялар, ролдук оюндар жана практикалык кырдаалдарды талдоо кирет. Топ ичиндеги өз ара аракеттенүүнүн формалары жана ыкмалары өзгөчө мааниге ээ, атап айтканда: студенттердин коммуникация деңгээли, маселелерди биргелешип талдоо жана түшүнүү процесси, чечим кабыл алуу механизмдери жана конфликттерди жөнгө салуу стратегиялары.

Фасилитатор окутуучу окуу процессинде жагымдуу психологиялык чөйрө түзүп, студенттин потенциалын ачууга көмөктөшөт. Ал студентке даяр билимди таңуулабайт, тескерисинче, анын өз алдынча өнүгүүсүнө шарт түзөт. Тагыраак айтканда, мында студент “окутулуп жаткан” позициядан “өз алдынча үйрөнүүчү” позицияга өтөт. Буга көйгөйлүү окутуу, жарым-жартылай изденүү жана изилдөө методдорун колдонуу жардам берет.

Ошондой эле жогорку окуу жайында гуманисттик атмосфера түзүү маанилүү. Бул студент менен окутуучунун ортосундагы мамилени өзгөртүүнү талап кылат. Авторитардык мамиледен — тактап айтканда, катуу талап коюу, жабык мамиле, «окутуучу дайыма туура» деген көз караштан — баш тартуу зарыл. Окутуучу студенттин өз оюн айтууга жана өз алдынча болууга укуктуу экенин кабыл алышы керек [3, 41].

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Бүтүн билим берүү парадигмасында окутуучунун ролу «окутууда ортомчу» катары аныкталат, анткени ал контентти сапаттуу тандап гана тим болбостон, окутууну кызыктуу жана интерактивдүү кылууга аракет кылат, натыйжада студенттер материалды жакшыраак өздөштүрөт [1, 106].

Илимий изилдөөлөргө ылайык, педагог-фасилитатордун ишмердүүлүгү үч негизги компонент аркылуу ишке ашат: интерактивдик, уюштуруучулук жана чыгармачыл[1, 53]. Интерактивдик компонент өз ара аракеттенүүнү уюштурууну жана ишенимдүү атмосфера түзүүнү камтыйт. Уюштуруучулук компонент окуу процессин координациялоого жана багыттоого багытталат. Чыгармачыл компонент студенттердин идеяларын өнүктүрүүгө жана чыгармачылыгын стимулдаштырууга шарт түзөт

.Төмөндө фасилитатор-педагог менен салттуу окутуучунун ишмердүүлүгүндөгү айырмачылыктар берилди:

1-таблица. Фасилитатор-педагог жана салттуу окутуучунун ишмердүүлүгүнүн салыштырма мүнөздөмөсү

Критерий	Фасилитатор-педагог	Салттуу окутуучу
Максаттык багыт	Студенттин өз алдынча өнүгүүсү; Критикалык ой жүгүртүүнү калыптандыруу	Билимди берүү жана үйрөтүү; Теориялык маалыматты жеткирүү
Окутуудагы ролу	Жол көрсөтүүчү (гид); Окуу процессин уюштуруучу	Негизги маалымат булагы; Контролдоочу
Окутуу ыкмалары	Интерактивдүү методдор (талкуу, топтук иш, кейс, дебат); Көйгөйгө негизделген окутуу	Лекция; Түшүндүрүү, көрсөтүү
Студенттин ролу	Активдүү катышуучу; Билимди өзү түзүүчү	Пассивдүү угуучу; Даяр маалыматты кабыл алуучу
Коммуникация	Эки тараптуу (диалог); Ачык, ишенимдүү атмосфера	Бир тараптуу; Окутуучудан студентке
Баалоо	Формативдик (процесс учурунда); Өзүн-өзү жана өз ара баалоо	Суммативдик (жыйынтыктоочу); Тест, экзамен

Изилдөөнүн жыйынтыктары жана талдоо

Студенттик активдүүлүк билим берүү процессинин натыйжалуулугун аныктаган маанилүү факторлордун бири болуп эсептелет. Ал көп компоненттүү түзүлүшкө ээ жана төмөнкү негизги түрлөргө бөлүнөт: когнитивдик, социалдык, эмоционалдык, бихевиоралдык жана өз алдынча окуу активдүүлүгү.

Сурамжылоонун жыйынтыктары:

2-таблица. Сабактарда колдонулган окутуу ыкмалары

Окутуу формасы	Студенттер саны (n=40)	%
Лекциялык	16	40%
Аралаш	14	35%
Фасилитатордук	10	25%

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Мында окутуу процессинде салттуу лекциялык формат дагы эле басымдуулук кылары (40%) тастыкталды. Бул окутуу практикасында инновациялык ыкмалар толук жайыла электигин көрсөтөт.

3-таблица. Студенттик активдүүлүктүн жалпы деңгээли

Активдүүлүк деңгээли	Студенттер саны	%
Жогору	8	20%
Орточо	20	50%
Төмөн	10	25%
Абдан төмөн	2	5%

Бул студенттердин потенциалы толук ишке ашпай жатканын айгинелейт.

4-таблица. Фасилитатордук окутуунун таасири

Таасир деңгээли	Студенттер саны	%
Ооба (жогорулатат)	24	60%
Жарым-жартылай	12	30%
Жок	4	10%

Бул фасилитатордук ыкманын эффективдүүлүгүн тастыктайт.

5-таблица. Активдүүлүк түрлөрү боюнча орточо баа

Активдүүлүк түрү	Орточо баа (1–5)
Когнитивдик	4.2
Социалдык	4.3
Эмоционалдык	4.1
Өз алдынча окуу	4.0
Бихевиоралдык	3.9

Мында фасилитатордук окутуунун өзгөчө когнитивдик жана социалдык активдүүлүктү күчөтөрү байкалат. Тактап айтканда, студенттер талкууга көбүрөөк катышып, өз оюн билдирүүгө жана башкалар менен пикир алмашууга умтулат. Мындан тышкары, эмоционалдык активдүүлүк — окууга болгон кызыгуу жана мотивация — да жогорулайт. Ал эми бихевиоралдык активдүүлүк (сабакка катышуу, тапшырма аткаруу) көбүнчө ушул ички процесстердин натыйжасы катары калыптанат.

6-таблица. Лекциялык жана фасилитатордук окутуу (салыштыруу)

Окутуу формасы	Жогору	Орточо	Төмөн
Лекциялык	20%	50%	30%
Фасилитатордук	55%	35%	10%

Алынган жыйынтыктар окутуу формаларынын айкалышы (аралаш модель) эң эффективдүү болушу мүмкүн экенин көрсөтөт. Студенттер лекциялык форматты толугу менен четке какпастан, аны фасилитатордук жана интерактивдүү ыкмалар менен айкалыштыруу зарыл экенин белгилешкен. Бул билим берүүнүн сапатын жогорулатууда тең салмактуу мамиле керек экенин далилдейт.

Талкуу жана сунуштар

Жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыктары фасилитатордук окутуу студенттик активдүүлүктүн бардык түрлөрүнө оң таасир этерин көрсөттү. Айрыкча когнитивдик жана социалдык активдүүлүк деңгээли жогорулаганы байкалды. Бул студенттердин окуу процессине активдүү катышуусу, өз оюн эркин билдирүүсү жана биргелешип иштөө көндүмдөрүнүн өнүгүшү менен түшүндүрүлөт.

Салттуу окутууда студенттер көбүнчө маалыматты пассивдүү кабыл алуучу ролунда болсо, фасилитатордук окутууда алар окуу процессинин активдүү субъектиси катары иш алып барышат. Ошол эле учурда эмоционалдык мотивациянын жогорулашы студенттердин сабакка кызыгуусун күчөтүп, өз алдынча окуу активдүүлүгүн да стимулдайт.

Жыйынтыктар фасилитатордук окутуу билим берүүнүн сапатын жогорулатууда маанилүү роль ойной турганын, бирок ал жалгыз форма эмес, салттуу окутуу менен айкалышканда эң натыйжалуу болорун көрсөттү.

Изилдөөнүн жыйынтыгына таянып төмөнкү сунуштар берилет:

- жогорку окуу жайларда фасилитатордук окутуу ыкмаларын кеңири колдонуу;
- окутуучулардын фасилитатордук компетентүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган окутууларды уюштуруу;
- сабактарда интерактивдүү методдордун (талкуу, топтук иш, кейс-метод) үлүшүн көбөйтүү;
- студенттердин өз алдынча окуу ишмердүүлүгүн колдогон билим берүү чөйрөсүн түзүү;
- студенттик активдүүлүктү баалоодо формативдик баалоо ыкмаларын кеңири колдонуу.

Жыйынтык

Изилдөө фасилитатордук окутуунун студенттик активдүүлүккө олуттуу таасир этерин тастыктады. Бул ыкма студенттердин когнитивдик, социалдык жана эмоционалдык активдүүлүгүн жогорулатып, окуу процессине болгон кызыгуусун күчөтөт.

Алынган жыйынтыктар студенттик активдүүлүктүн деңгээли окутуунун формасына жана окутуучунун ролуна түздөн-түз байланыштуу экенин көрсөттү. Фасилитатордук мамиле студентти билимди даяр түрдө кабыл алуучу эмес, аны өз алдынча түзүүчү активдүү субъект катары калыптандырат.

Ошондой эле салттуу жана фасилитатордук окутууну айкалыштыруу эң натыйжалуу модель экени аныкталды. Демек, заманбап жогорку билим берүүдө окутуучунун фасилитатордук ролун күчөтүү билим сапатын жогорулатуунун маанилүү шарты болуп саналат.

Адабияттар:

1. Брель А.К., Артюхина А.И., Жогло Е.Н. ж.б. Педагог-фасилитатор в парадигме лично ориентированной педагогики. Современные наукоемкие технологии. - 2021. - № 11 (часть 1). - с.106-111. (URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?Id=38896> (дата обращения: 26.04.2026). DOI: <https://doi.org/10.17513/snt.38896>)

2. Вербицкий А. А., Ларионова О.Г. Гуманизация и компетентность: контексты интеграции. – М.: МГПОУ, 2006. – с.172.

3. Лаврентьева Н.А. Развитие фасилитирующих способностей студентов вузов в процессе преподавания социально-гуманитарных дисциплин // Диаолог. Науки об образовании. – 2016. - с. 37-41 <https://elibrary.ru/item.asp?id=28808568>

4. Ширинкина Е.В. Фасилитация как новая форма организации труда // Экономика и управление народным хозяйством. - 2021. - № 10 (125). - с.105–116.

5. Шушерина О.А., Грицкевич Е. В. Фасилитаторский стиль педагога профессионального обучения: содержание и организационно-педагогические условия его становления // Сибирский педагогический журнал. - 2011. - №10. - с.50-62. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_18047624_22467782.pdf